

Кузнецов О.І., Бондаренко М.С.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди, м. Харків*

**ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ДОМУ ЯК ФАКТОРУ АДАПТАЦІЇ
ПЕРЕСЕЛЕНИХ УКРАЇНЦІВ ДО НОВИХ УМОВ ЖИТТЯ
PECULIARITIES OF ATTITUDES TOWARDS HOME AS A FACTOR
OF ADAPTATION OF DISPLACED UKRAINIANS TO NEW LIVING
CONDITIONS**

Today, as a result of the military conflict and the ongoing events in Ukraine, a significant number of people are forced to leave their places of residence and move to an environment that is foreign to them, which negatively affects their physical and psychological state, reduces their social activity in a new environment that is unfamiliar to them, causes problems with adaptation, and deteriorates their quality of life. This problem becomes even more acute in the context of the war, which has become a serious challenge not only for Ukrainian society but for all of humanity.

Keywords: *home, social, psychological adaptation, refugees.*

На сьогоднішній день внаслідок воєнного конфлікту та подій, що тривають в Україні, значна кількість людей змушена залишити місця свого проживання, переселятися у чуже для них середовище, що негативно позначається на їхньому фізичному та психологічному стані, знижується їхня соціальна активність в новому незвичному для них середовищі, виникають проблеми із адаптацією, погіршується якість їхнього життя. Дана проблема набуває ще більшої гостроти в умовах війни, що стала серйозним випробуванням не лише для українського суспільства, а й для всього людства.

Внутрішньо переміщені особи та біженці – це одна із найбільш незахищених категорій суспільства. Внутрішньо переміщені особи часто демонструють неготовність адекватно вирішувати проблеми свого облаштування на новому місці, в нових умовах життя. Пристосування до нового суспільного устрою для них вимагає насамперед розуміння нових соціо-культурних передумов, які формуватимуть особливості соціального та психічного життя цієї категорії населення. Не менш важливою є проблема реадаптації осіб, які повернулися додому, а також тієї верстви населення, що залишилась вдома навіть в умовах війни.

С.М. Волошин розглядаючи проблему соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб показала, що ті з них, що прибувають у нове соціальне середовище, мають на меті змінити свою поточну життєву ситуацію, здійснити мрії, стати успішними, вони перебувають перед потребою знайти себе в новому середовищі, отримати атрибуту, властивості й навички, які дозволяють ефективно функціонувати в

новій ситуації (2019). Перед обличчям подібних подій опинились і особи, що поїхали за кордон і перебувають сьогодні у статусі біженців. Труднощі соціально-психологічної адаптації зумовлюють занепокоєння, зниження рівня самооцінки, відсутність віри у власні здібності, пасивність і відхід від соціальних контактів та подій (Волошин, 2019). Переміщені особи відчують труднощі з адаптацією, що виражається у неврозах, тривожності, хронічній апатії, дратівливості, нервозності, безсонні. Значною проблемою також виступає несприятливе ставлення до них, соціальне незадоволення або прихована недовіра, часто – дискримінація з боку громадян країни, де перебувають біженці, обмеження свободи в політичній, адміністративній, економічній, соціальній і культурній сферах.

Одним з чинників соціально-психологічної адаптації та дезадаптації мігрантів та біженців, на нашу думку, є міра прив'язаності до домівки. Це поняття виникло на основі поняття «прив'язаності до місця» (place attachment), що розуміється як «система сенсів, вірувань, символів, цінностей та почуттів», що асоціюються у людини чи групи людей з тим чи іншим місцем (Williams et al., 1998, с. 18). На думку Д. Пруно, прив'язаність до місця реалізується через усвідомлений характер ставлень людини до навколишнього середовища загалом і зокрема – до суспільства, культури, природи, техносфери, тобто прив'язаність є результатом «емоційних когнітивних, соціальних, культурних та поведінкових процесів і факторів» (Pruneau et al., 1999, с. 27); за Е. Шарп – це «емоційне ставлення людини до місцевої природи та ландшафту» (Sharpe et al., 2000, с. 218).

Під прив'язаністю до домівки сьогодні розуміють позитивний характер ставлення до особливого для людини місця та прагнення підтримувати та зберігати близькість із ним, а для формування прив'язаності до домівки необхідно, щоб людина була задоволена функціональними середовищними характеристиками (можливістю виконувати певну діяльність, щоб відбувалась оптимізація функціональних процесів засобами предметно-просторового середовищного оточення), була достатня задоволеність емоційним змістом домівки (дружні контакти, позитивна емоційна атмосфера тощо), мірою відповідності образу середовища уявленням (когнітивним схемам людини та здатністю середовища підтримувати ідентифікаційні процеси (включеність середовища в образ світу людини, асоціації, наслідуваність) (Nartova-Bochaver S., 2016).

Мета проведеного нами дослідження полягала у визначенні особливостей соціально-психологічної адаптації в осіб із різним статусом проживання в умовах війни та різним рівнем прив'язаності до домівки.

У дослідженні була використана адаптована методика дослідження прив'язаності до домівки (Fomenko&Kovtun, 2022) та методика дослідження соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда. Для перевірки гіпотези про вплив факторів прив'язаності до домівки та статусу

проживання було використано двофакторний дисперсійний аналіз. Усі розрахунки реалізувались із застосуванням програми Statistica 6.0.

За результатами частотного аналізу у респондентів було визначено перевагу середнього рівня прив'язаності до домівки 64 %.

Українці, які виїхали з місця постійного проживання і не повернулися мають дещо нижчий рівень прив'язаності до домівки, натомість ті особи, що не виїжджали за кордон і не мали статус внутрішньо переміщених осіб протягом усього періоду війни, мають найбільш високі показники прив'язаності до домівки.

Серед українців, що виїжджали та вже повернулися у середньому показники прив'язаності до домівки є вищими, ніж у тих хто не повернувся, утім серед них спостерігається менша однотайність у рівні прив'язаності, ніж серед осіб, що не виїжджали. Отже, серед тих українців, що покинули власну домівку та згодом повернулися є особи, які більшою чи меншою мірою прив'язані до власної домівки. З цих результатів можна зробити висновок, що висока прив'язаність до домівки може бути одним з чинників того, що було прийнято рішення залишатись вдома навіть у критичній ситуації життя – початку військової агресії та стану загрози життю.

Загалом по вибірці українців встановлено низку позитивних зв'язків (слабких) між прив'язаністю до домівки та соціально-психологічною адаптацією.

Для внутрішньо переміщених осіб, біженців та мігрантів не виявлено значущих кореляції між прив'язаністю до домівки та соціально-психологічною адаптацією, окрім показника зовнішнього контролю. Отже, екстернальність, відмова від відповідальності за власне життя та його результати, опора на думку інших у прийнятті життєвих рішень властиве тим особам, що мають більшу прив'язаність до дому, утім покинули його через війну, змінивши спосіб життя, роботу та спосіб сімейного функціонування.

Ті українці, які залишилися вдома мають вищі показники соціально-психологічної адаптації за умови високого рівня прив'язаності до домівки. Комфорт і затишок, зручність звичного способу життя навіть в умовах війни та небезпеки в осіб, що прив'язані до власної домівки, взаємозумовлені з високою пристосованістю до складних умов життя, прийняттям себе у вирі викликів сучасного стану суспільства, інтернальністю як усвідомленням власного вибору та його можливих наслідків, домінуванням як переконаністю у власній правоті та незалежністю від думки оточуючих, ескапізму як уходу від проблем, фаталістичності.

Визначено низку позитивних зв'язків між прив'язаністю до домівки та соціально-психологічною дезадаптацією у осіб, що повернулися додому. Чим більше прив'язаність до дому у переміщених осіб, тим більшою мірою у них виражена дезадаптація та туга за домом.

Виявлено найнижчий рівень адаптації у осіб, що мають низький рівень прив'язаності до дому, проте залишилися вдома. Середній рівень прив'язаності до дому у осіб незалежно від того, виїжджали вони чи ні, передбачає достатній рівень адаптивності. Особи з високим рівнем прив'язаності до дому, що повернулись, мають як високі, так і низькі показники адаптивності. При низькому рівні прив'язаності до дому за умови виїзду у більш безпечне для життя середовище в українців зафіксовано вищий рівень адаптивності.

Визначено найнижчий рівень прийняття себе у осіб, що мають низький рівень прив'язаності до дому, проте залишилися вдома. Середній рівень прив'язаності до дому у осіб незалежно від того, виїжджали вони чи ні, передбачає достатній рівень самоприйняття. Особи з високим рівнем прив'язаності до дому, що повернулись, мають як високі, так і низькі показники прийняття себе. За умови низького рівня прив'язаності до дому та виїзду у більш безпечне для життя середовище в українців зафіксовано вищий рівень прийняття себе.

Показано, що найнижчий рівень емоційного комфорту в осіб, що мають низький рівень прив'язаності до дому, проте залишилися вдома. Середній рівень прив'язаності до дому у осіб незалежно від того, виїжджали вони чи ні, передбачає достатній рівень емоційного комфорту. Особи з високим рівнем прив'язаності до дому, що повернулись, мають як високі, так і низькі показники емоційного комфорту. За умови низького рівня прив'язаності до дому та виїзду у більш безпечне для життя середовище в українців зафіксовано вищий рівень емоційного комфорту.

Виявлено, що найнижчий рівень прийняття інших у осіб, що мають низький рівень прив'язаності до дому, проте залишилися вдома. Середній рівень прив'язаності до дому у осіб незалежно від того, виїжджали вони чи ні, передбачає достатній рівень прийняття інших. Особи з високим рівнем прив'язаності до дому, що повернулись, мають як високі, так і низькі показники прийняття інших. За умови низького рівня прив'язаності до дому та виїзду у більш безпечне для життя середовище в українців зафіксовано вищий рівень прийняття інших.

Визначено, що найнижчий рівень внутрішнього контролю у осіб, що мають низький рівень прив'язаності до дому, проте залишилися вдома. Середній рівень прив'язаності до дому у осіб незалежно від того, виїжджали вони чи ні, передбачає достатній рівень внутрішнього контролю. Особи з високим рівнем прив'язаності до дому, що повернулись, мають як високі, так і низькі показники внутрішнього контролю. При низькому рівні прив'язаності до дому та за умови виїзду у більш безпечне для життя середовище в українців зафіксовано вищий рівень внутрішнього контролю.

Визначено, що найнижчий рівень домінування у осіб, що мають низький рівень прив'язаності до дому, проте залишилися вдома. Середній рівень прив'язаності до дому у осіб незалежно від того, виїжджали вони чи

ні, передбачає середній рівень домінування. Особи з високим рівнем прив'язаності до дому, що повернулись, мають як високі, так і низькі показники домінування. При низькому рівні прив'язаності до дому та за умови виїзду у більш безпечне для життя середовище в українців зафіксовано вищий рівень домінування.

Найвищі показники ескапізму властиві особам, що залишилися вдома та мають високий рівень прив'язаності до домівки. Уникнення неприємних тем у розмовах, занурення у світ літератури та мистецтва, відхід від проблем, що є дією захисних механізмів у даній категорії досліджуваних проявляється більшою мірою. Такий захисний механізм надає можливості жити, не помічаючи труднощів війни, регулювати власний психічний стан. Прив'язаність до домівки у цих досліджуваних є передумовою знаходження внутрішнього балансу та спокою, «плацдармом» для уникнення зовнішніх загроз та проблем.

Найнижчі показники ескапізму виявлено у досліджуваних, що також залишилися у рідній домівці, утім мають низький рівень прив'язаності до неї. У даному випадку захисний механізм ескапізму не працює. Попри дискомфорт від проживання у власній оселі за різних причин (від об'єктивних незручностей побутового плану до суб'єктивних психологічних чинників проживання удома) ці особи не покинули дім через різні обставини життя і щодня долають труднощі такої життєдіяльності, стійко переносять виклики війни.

У результаті емпіричного дослідження було визначено, що в осіб, які поїхали з власного дому у більш безпечне місце проживання показники прив'язаності до домівки є найнижчими у порівнянні з тим, хто поїхав та повернувся та тими, хто залишився вдома. Визначено, що рівень прив'язаності до домівки в умовах військового конфлікту та загрози життєдіяльності в українців має як стабілізаційний, так і демобілізуючий ефект. За умови низького рівня прив'язаності до домівки в українців, які під час загрози їх життю залишилися вдома, показники соціально-психологічної адаптації є найнижчими, натомість при високому рівні прив'язаності до домівки – найвищими.

Представлене дослідження не вичерпує усіх аспектів соціально-психологічної адаптації українців під час військового конфлікту у різних умовах проживання. Визначені в ході дослідження результати можуть бути враховані при розробці психологічних рекомендацій щодо корекційної роботи з вимушеними переселенцями стосовно перебігу адаптації до нових соціокультурних умов життєдіяльності, а також консультативно-профілактичної роботи тієї верстви населення, що залишилися вдома навіть в умовах війни.